

O'ZBEKISTON AGRAR SOHASIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING HOZIRGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI

Yusufjonov Ravshanbek Rustamjon o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16872687>

O'zbekiston Respublikasi agrar sektori iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, mamlakat aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirishda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligi tizimida chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda — yer munosabatlari takomillashtirilmoqda, agroklastlar rivojlanmoqda, ilg'or texnologiyalar joriy etilmoqda. Ushbu o'zgarishlarning barqaror rivojlanishi esa, bevosita agrar sohaga yetarli miqdorda va maqsadli yo'naltirilgan investitsiyalarni jalb qilish bilan chambarchas bog'liqdir. Investitsiyalar agrar sohaning modernizatsiyasi, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish, sug'orish tizimlarini yaxshilash va ekologik muammolarni hal qilishda muhim manba hisoblanadi. Hozirgi davrda davlat tomonidan bu borada bir qator qo'llab-quvvatlov choralari ko'rilayotganiga qaramay, investitsion jarayonlarda tizimli muammolar va to'siqlar hamon mavjud.

Bugungi kunga kelib, respublikada yaratilgan investitsion muhit iqtisodiyotning boshqa sohalari kabi qishloq xo'jaligiga ham investitsiyalarni keng jalb etish imkonini yaratib berdi va u yil sayin qulaylashtirib borilmoqda. Lekin, qishloq xo'jaligi sohasida investitsiyalarni, shu jumladan, xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha mavjud investitsiya muhitini qoniqarli darajada, deb bo'lmaydi. Shu munosabat bilan «O'zbekiston qishloq xo'jaligiga 2024-yilda mavjud loyihalar hisobidan 655 mln dollar xorijiy investitsiyani o'zlashtirish, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri investitsiya ishtirokida 500 mln dollarlik yangi loyihalarni boshlash muhimligi»¹ ta'kidlangan edi.

Agrar sohaning iqtisodiy imkoniyatlarini hisobga olib, mamlakatning yaqin kelajakdagi rivojlanish strategiyasiga asoslanib ta'kidlash mumkinki, qishloq xo'jaligi kelgusi yillarda ham iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i bo'lib qoladi. Shu sababdan ham mazkur tarmoqni rivojlantirishning moliyaviy asoslarini atroflicha va chuqur o'rganish davr talabi hisoblanadi. Ayniqsa, tarmoqda ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalariga (qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari) xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni rivojlantirish masalasi o'ta dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati tomonidan agrar sektorni rivojlantirish va sohada investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, Yevropa, Xitoy, Rossiya va boshqa mamlakatlardan investorlar O'zbekiston bilan hamkorlik qilish va agrosanoat, savdo va logistika sohasida yangi loyihalarni amalga oshirishga tobora ko'proq jalb qilinmoqda. Buning tasdig'i sifatida 2019-2022-yillarda mamlakatda 266,5 mln. AQSh dollari hajmida 143 ta loyiha amalga oshirildi. Birgina yog'-moy sanoatida 184,7 mln. AQSh dollari miqdoridagi (69,3%) investitsiyalar o'zlashtirildi. Bundan tashqari, O'zbekistonda ozuqa sanoatini rivojlantirish (qiymati 27,1 mln AQSh dollari bo'lgan 27 ta loyiha), shuningdek, zamonaviy omborxonalar qurish va mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish uchun mablag'lar faol ravishda investitsiya qilinmoqda. Bu qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish,

¹ Agrar soha uchun xorijiy investitsiyalar – Bugun.uz.

agrar sohada hosildorlikni oshirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini intensiv rivojlantirish nuqtai nazaridan ijobiy holdir.

-rasm. 2019-2022-yillarda O'zbekiston agrar sohasida amalga oshirilgan investisiya loyihalari soni va moliyalashtirish hajmi²

Bugungi kunda O'zbekiston agrosanoat sektorini investitsiyalashning bir muncha istiqbolli yo'nalishlaridan biri soya oqsili, moyli o'simliklar, oziq-ovqat emulgatorlari ([emulsiya](#) hosil qiladigan moddalar, emulsiyalarning stabilizatorlari), margarin, shuningdek o'simlik moylaridan qattiq yog'lar, sut yog'i o'rnini bosuvchi moddalar ishlab chiqaradigan zamonaviy zavodlarni tashkil etishdir.

O'zbekiston agrar sohasiga investitsiya jalb qilish bo'yicha oxirgi yillarda sezilarli siljishlar kuzatilmoqda. Davlat tomonidan qator qonunchilik-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, agroklastlar tizimi kengaytirilmoqda, xorijiy investorlarga soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etilmoqda. Shu bilan birga, ayrim hududlarda infratuzilmaning rivojlanmaganligi, yer va mulk huquqlari bilan bog'liq noaniqliklar, ma'lumotlarning shaffof emasligi kabi omillar investorlarning faol ishtirokini cheklab qo'yimoqda.

Kelgusida agrar sohani investitsiyalar uchun jozibador qilishda quyidagilar muhim ahamiyatga ega:

Agrar loyihalar uchun maxsus investitsiya platformalarini yaratish;

Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni ko'paytirish;

Sug'urta, kafolat va moliyaviy xavflarni kamaytiruvchi mexanizmlarni takomillashtirish;

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Xorijiy investorlarga huquqiy kafolatlar va qulay biznes muhiti yaratish;

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga imtiyozli kredit liniyalari orqali moliyaviy ko'makni kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston agrar sohasining investitsiyaviy salohiyati katta. Ushbu salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarish uchun investitsiyalarni faol jalb etish, mavjud muammolarni tizimli hal qilish va investorlar uchun qulay ekotimiz yaratish zarur. Bu esa, mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorligiga xizmat qiladi.

